

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Салаева Муборак Сабуровна

- профессор кафедры «Педагогика начального образования»
Национального педагогического университета Узбекистана имени
Низами, Ташкент, Узбекистан

Усманова Нодира Мухамед кизи

учительница общеобразовательной 242-школы
Алмазарского района города Ташкента
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17263777>

Аннотация. Исследование направлено на разработку технологии формирования социальной креативности у младших школьников через активные формы обучения. Применение игровых, проектных и коммуникативных методов показало положительное влияние на инициативность, коммуникативность и умение работать в группе.

Ключевые слова: социальная креативность, младший школьник, активные формы обучения.

Abstract. The study is aimed at developing a technology for forming social creativity in primary school students through active forms of learning. The use of game, project and communicative methods showed a positive effect on initiative, communication skills and the ability to work in a group.

Keywords: social creativity, primary school student, active forms of learning.

Современное образование ориентируется на формирование личности, способной к творческому решению задач и эффективному взаимодействию в обществе. Социальная креативность, объединяющая креативное мышление и коммуникативные умения, является одним из ключевых качеств для успешной социализации ребёнка.

Социальная креативность — важное качество, которое способствует успешной адаптации личности в обществе, развитию коммуникативных навыков и способности к решению социальных проблем. Формирование социальной креативности особенно актуально в младшем школьном возрасте, когда ребенок активно осваивает новые социальные роли и учится взаимодействовать с окружающими.

Социальная креативность — это способность генерировать нестандартные идеи и решения в социальном взаимодействии, проявлять инициативу в коллективе, создавать новые формы коммуникации и сотрудничества. Для младших школьников это значит уметь находить

оригинальные пути в общении с одноклассниками, решении конфликтов и совместных задачах.

Младший школьный возраст — наиболее благоприятный период для развития социальной креативности.

Социальная креативность школьника развивается в процессе целенаправленного на него влияния, в результате которого происходит усвоение учащимся необходимого для жизни в обществе социального опыта и креативного мышления к принимаемой обществом системе ценностей, развивается устойчивая система креативности к определенным сторонам действительности, проявляющаяся в соответствующем поведении и поступках.

С момента начала обучения в школе уже возможно формировать компоненты социальной креативности учащихся и именно период обучения в начальных классах является наиболее благоприятным для формирования у школьников креативной социальной позиции. Так как в данный период происходит интенсивное биологическое развитие детского организма, меняется психологический облик ребёнка, преобразуется его личность, познавательные и умственные возможности, круг общения. В младшем школьном возрасте формируется комплекс нравственных ценностей, развиваются творческие способности, начинают складываться интересы и склонности, формируются потребности, лежащие в основе креативного мышления к действительности. В этом возрасте дети быстро осваивают социальные нормы и правила, формируют первичные представления о дружбе, учатся работать в команде. При этом важны развивающие ситуации, стимулирующие творческий подход к социальным взаимодействиям.

Технология формирования социальной креативности

1. Диагностика начального уровня креативности и коммуникативных навыков. Использование игровых тестов и наблюдений для определения базовых умений ребенка в социальной сфере.

2. Создание развивающей среды. Организация уроков и внеурочных мероприятий, направленных на развитие творческого мышления и социальных компетенций (групповые проекты, ролевые игры, дискуссии).

3. Обучение стратегиям креативного решения социальных задач. Введение техник мозгового штурма, коллективного обсуждения, анализа альтернативных точек зрения.

4. **Рефлексия и обсуждение результатов.** Совместное обсуждение успехов и трудностей, поощрение самовыражения и самооценки.

5. **Поддержка инициативы и самостоятельности.** Поощрение инициативного поведения, создание условий для самостоятельного принятия решений в группе.

Развитие социальной креативности младшего школьника происходит в позитивных условиях деятельности и взаимодействия с другими людьми. Межличностное взаимодействие является необходимым условием эффективной работы по формированию у учащихся социальной активности. Высокий уровень социальной креативности младших школьников зависит от многообразия объектов общения и реализации ребенка в этом общении. Именно в совместной деятельности в детском коллективе осуществляется продуктивный обмен информацией, принятие общих целей, взаимная оценка и контроль, развивается креативная способность понимать состояния и мотивы поступков других людей и соответственно на них реагировать [4]. В опыте коллективных отношений формируется эмпатия, которая помогает школьнику психологически грамотно строить свое взаимодействие с другими людьми, учащийся также осваивает опыт лидерства и подчинения, развивает свои организаторские способности.

Однако в существующей педагогической практике данное направление развивается несистемно, преимущественно через отдельные задания и внеклассные мероприятия. Необходима целостная технология, интегрирующая методы и формы работы по формированию этого качества.

Ролевая игра, где дети делятся на группы и разыгрывают ситуацию конфликта, после чего совместно ищут нестандартные способы решения, обсуждают чувства и действия персонажей.

Предполагается, что внедрение технологии в учебный процесс повысит уровень социальной креативности у младших школьников, улучшит умение работать в команде, генерировать оригинальные идеи и конструктивно взаимодействовать в социальных ситуациях.

Разработка и апробация технологии формирования социальной креативности будет способствовать более целостному развитию личности младшего школьника и подготовит его к успешной социализации в условиях современного общества.

В заключение стоит отметить, что формирование социальной креативности в младшем школьном возрасте — это процесс, требующий

системного подхода и поддержки со стороны педагогов и родителей. Развивая креативность в социальной сфере, мы помогаем детям стать более адаптивными, уверенными и успешными в будущем

Р Литературы:

1. Козырева, о.в. социальная креативность как педагогическая категория / о.в.козырева // педагогика и психология образования. 2021. - № 4. -с. 84–91.
2. Салаева м.с., жуманова и.а. проблемы формирования исследовательских умений у младших школьников / “таълимни ривожлантириш стратегияси: қадриятларга асосланган тараққиёт” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари. ІІ-қисм. Жиззах-2024. – б.712-717.
3. Салаева м.с., жуманова и.а. педагогические условия формирования исследовательских умений у младших школьников / “ўқувчиларда табиий-илмий саводхонликни ривожлантириш ва рақамли дунёни ўрганишларини ташкил этишнинг истиқболлари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари (2024-йил, 15-октябрь). Сурхондарё вилояти педагогик маҳорат маркази. – б.40-44.
4. Салаева м.с., жуманова и.а. психолого-педагогические условия самореализации младших школьников в правильном образовательном направлении // world of scientific news in science journal germany. Impact factor: 8.1 <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/index>
5. Салаева м.с., жуманова и.а. теоретические подходы к изучению проблемы развития саморегуляции младших школьников / konferensiya-2023-dekabr. 1-qism. - b. 66-72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10465296>
6. Салаева м.с., бекназарова х.х. формирование мобильности личности как педагогическая проблема // scientific progress. Volume 3 | issue 3 | 2022 issn: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>
7. Салаева м.с., мамадалиева у.с. развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / “хорижий tillarni o‘qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher navoiy nomidagi toshdo'tau. – t.: “firdavs-shoh” nashriyoti, 2022. – b. 276-281.
8. Салаева м.с., джумабаева м.б. педагогнинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali, issn - 2181-2608. Impact factor: 8.2 sjif: 5.426 - б. 59-62. <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>

9. Салаева м.с., бекназарова х.х. бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // eurasian journal of social sciences, philosophy and culture innovative. Academy research support center uif = 8.2 | sjif = 6.051. Volume 2 issue 4, april 2022. Pages 136-139. <https://zenodo.org/record/6511330#.y1g0jnzbyuk>
10. Salayeva m.s. uzluksiz ta'lim tizimida shaxs mobilligini shakllantirish monografiya – t.: 2024. - 128 b.
11. Salayeva m.s., shayunusova f.s. kichik maktab yoshidagi ta'lim oluvchilar kognitiv mobilligini xalqaro dasturlar asosida baholanishning o'ziga xos jihatlari / “халқ таълими соҳаси бошқарув тизимини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари” мавзусида республика илмий-амалий анжуман материаллари. 14-декабрь 2022 йил. - б.64-71
12. Salaeva m.s., luxmanovna n.m. kichik maktab yoshdagi ta'lim oluvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // scientific progress. Volume 3 | march, 2022. – pp. 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>
13. Salaeva m.s., jumanova i.a. innovative approach to developing research skills in primary school students. // american journal of education and learning. Vol. 3 no. 1 (2025): impact factor: 9.918. – pp.595-600. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14708769>
14. Salaeva m.s., jihye lee. Pedagogical conditions for the organization of educational cooperation of primary schoolchildren // american journal of education and learning. Vol. 3 no. 1 (2025): impact factor: 9.918. – pp.583-594. <https://advancedscienti.com/index.php/ajel/article/view/785>
15. Salayeva m.s., koshnazarova m.a. shaxs mobilligini shakllantirish pedagogik muammo sifatida // journal of science-innovative research in uzbekistan, 2024. 1(9), 16-25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10457887>
16. Salaeva m.s., koshnazarova m.a., abdukodirov g., radjabova d.a. professionalism of the teacher as a pedagogical credo in the age of innovation // specialusis ugdymas / special education. 2022 1(43). Pp. 10571 – 10576. <https://www.sumc.lt/index.php/se/article/view/1637>
17. Торшилова, е.м. формирование креативного мышления у младших школьников средствами проектной деятельности // начальная школа. - 2020. - № 5. - с. 15–20.
18. Уразова м.б., усманова н.м. эффективные формы проектных технологий, направленных на развитие социальной креативности младших

школьников // american journal of education and learning №2. 582-590 bet, 28.02.2025

19. Уразова м.б., усманова н.м. диагностика и результаты исследования эффективности проектных технологий в развитии социальной креативности младших школьников// american journal of education and learning № 2. 919-929 bet, 28.02.2025

20. Уразова м.б., усманова н.м. теоретический анализ сущности и содержания развития социальной креативности младшего школьника // international journal of education, social science & humanities. Finland academic research science publishers № 3. 273-288 bet, 22.03.2025

21. Уразова м.б., усманова н.м. роль проектного обучения в развитии креативности международный университет кимё в ташкенте отделение магистратуры// zamonaviy ta'limda fan va innovatsion tadqiqotlar № 3. 10.02.2025. 4-10-bet

